

**ZAMONAVIY JURNALISTIKADA SUNIY INTELLEKT
ISTIQBOLLARI****Madina Xodiyeva**

O'zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi

"Mahalla" teleradiokanali" davlat muassasining muharriri

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, sun'iy intellekt, jurnalistika, avtomatlashtirish, kontentni shaxsiylashtirish, etika, kasbiy rollar.

Key words: innovation, artificial intelligence, journalism, automation, personalization of content, ethics, professional roles.

Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект, журналистика, автоматизация, персонализация контента, этика, профессиональные роли.

Texnologik innovatsiyalar to'liqini kirib kelayotgan bugungi axborot jamiyatida sun'iy intellekt (AI) turli sohalardagi o'zgarishlarning asosiy agentiga aylanib bormoqda. Muhim o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan sohalardan biri bu jurnalistika. Mashinalarni o'rganish algoritmlarining jadal rivojlanishi, ma'lumotlar hajmining kengayishi va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish qobiliyati ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etish sohasida yangi ufqlarga olib keladi. Ushbu tezisda biz sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikadagi o'rni va istiqbollarini o'rganishga kirishamiz. Mavjud adabiyotlar va amaliy metodologiyalarni ko'rib chiqish orqali biz AI ta'sirida jurnalistika evolyutsiyasini qanday omillar shakllantirayotganini tushunishga harakat qilamiz. Tahlil natijalari jurnalistlar faoliyatida qanday o'zgarishlar ro'y berayotgani va texnologiya yangi axborot landshaftining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida keng tushuncha beradi. Biz nafaqat jurnalistikada sun'iy intellektning samaradorlikni oshirish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlarini oshirish kabi ijobiy tomonlarini, balki soha mutaxassislari duch keladigan muammolarni ham muhokama qilamiz. Texnologiya yangiliklar ishlab

chiqarish dinamikasini qanday o'zgartirishi va jurnalistlar yangi voqelikka qanday moslashishi mumkinligi muhokamada yoritishga harakat qiladigan asosiy savollardir. Adabiyot va metodologiyani o'rganish sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikaga ta'sirini ko'rsatuvchi bir qator muhim xulosalarni aniqladi. Birinchidan, axborotni yig'ish va qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish jurnalistik faoliyatning ajralmas qismiga aylandi. Mashinalarni o'rganish algoritmlaridan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish, asosiy mavzular va tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish va ushbu ma'lumotlar asosida yangiliklar materiallarini yaratish imkonini beradi. Bu kontent yaratish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va jurnalistlarga voqealarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi. Ikkinchidan, kontentni shaxsiylashtirish IT sohasida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt bilan ta'minlangan tavsiyalar algoritmlari o'quvchilarning xohishlariga moslasha oladi va shaxsiylashtirilgan yangiliklar tasmasini taqdim etadi. Bu nafaqat foydalanuvchi qoniqishini oshiradi, balki media kompaniyalari uchun maqsadli reklama va pullik obunalar orqali kontentni monetizatsiya qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Uchinchidan, ma'lumotlar tahlili imkoniyatlarini kengaytirish chuqurroq va ma'lumot beruvchi materiallarni yaratishga ta'sir qiladi. Jurnalistlar yashirin tendentsiyalarni aniqlash, bashorat qilish va chuqurroq hisobot yaratish uchun ma'lumotlar tahlili vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu jurnalistika sifatini yaxshilaydi, uni faktlarga asoslangan va ob'ektiv ma'lumotlarga asoslanadi. Biroq, ijobiy tomonlariga qaramay, bizning tadqiqotlarimizdan ma'lum miqdorda xavf mavjudligi aniq. Axborot oqimini shakllantiradigan algoritmlarni manipulyatsiya qilish qobiliyati axloqiy va xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Shuni ham hisobga olish kerakki, jurnalistikaning barcha jabhalarini to'liq avtomatlashtirish mumkin emas, an'anaviy tadqiqotchilik ko'nikmalari jurnalistik kadrlar tayyorlashning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Sun'iy intellekt davrida jurnalistlarning kasbiy rollarini qayta ko'rib chiqish muhokamaning muhim jihati hisoblanadi. Bir tomondan, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish kabi odatiy vazifalarni avtomatlashtirish ijodiy ish va chuqurroq izlanish uchun vaqtni

bo'shatadi. Boshqa tomondan, ilg'or sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlari sharoitida jurnalistlarga qanday ko'nikmalar kerak bo'ladi degan savol tug'iladi. Murakkab ma'lumotlarni sharhlash va tahlil qilish qobiliyatiga, shuningdek, kasbning axloqiy jihatlariga e'tibor qaratilishi mumkin.

Xulosa

Sun'iy intellektning jurnalistikaga kiritilishi media sanoati evolyutsiyasidagi muhim qadamdir. Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, jarayonlarni avtomatlashtirish yangiliklar ishlab chiqarish samaradorligi va sezgirligini sezilarli darajada oshirishi mumkin va kontentni shaxsiylashtirish o'quvchilarni jalb qilish va ushlab turish uchun kuchli vositaga aylanmoqda. Avtomatlashtirish va ko'nikmalarni saqlash, sun'iy intellekt (AI) ning shaffofligi va axloqiy ishlatilishini muvozanatlash zarurati, shuningdek, fikrlar xilma-xilligini saqlash - bularning barchasi e'tibor va keyingi tadqiqotlarni talab qiladigan asosiy sohalardir. Yakuniy tavsiyalar texnologiyani yanada takomillashtirish, sun'iy intellekt (AI) ni amalga oshirishning ijtimoiy-madaniy jihatlarini hisobga olish va yangi sharoitlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan vakolatlarni rivojlantirishga yordam beradigan ta'lim dasturlarini yaratish zarurligini o'z ichiga oladi. Zamonaviy jurnalistika sun'iy intellektdan foydalanish professional hamjamiyatga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, jamiyatda axborotni idrok etish va taqsimlashni tushunish uzoq muddatli barqarorlik va media rivojlanishining muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Perxan A., MOBIL JURNALISTIKA ZAMONAVIY TENDENSIYA SIFATIDA //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 89-100.
2. Suyumov, J. Y. (2021). Theoretical basis of active teaching technology on the basis of computer imitation models. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 205-210.

3. Khusanova, M. K. (2021). ANALYSIS OF DISCRETE CONVOLUTION IN THE MATLAB PROGRAM. *Scientific progress*, 2(4), 1023-1028.
4. Pulatov, G., Ganiev, S., & Karimova, G. POSSIBILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION.